

O'ZBEK TILINING SOHADA QO'LLANILISHI.FANNING MAQSADI VA VAZIFALARI

Xalikova Xulkaroy Muhiddin qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

Pediatriya ishi yo'nalishi 25-02-talabasi

Xolmatova Muhayyo Abdug'opparova

Tibbiyotda tillarni o'qitish kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17267214>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2025 yil

Ma'qullandi: 23-sentabr 2025 yil

Nashr qilindi: 30-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

O'zbek tili, davlat tili, sohada qo'llanilish, nutq madaniyati, ilmiy uslub, rasmiy uslub, kasbiy nutq, terminologiya, hujjat yuritish, kommunikativ vazifa.

ABSTRACT

Mazkur fan O'zbekiston Respublikasida davlat tilining huquqiy asoslarini, uning turli sohalarida qo'llanishini, kasbiy faoliyatda o'zbek tilidan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni maqsad qiladi. Fan o'zbek tilining ilmiy, rasmiy, badiiy va kasbiy uslublarini, sohaviy terminologiya va nutq madaniyati masalalarini o'rganadi. Shuningdek, mutaxassislarni davlat tilida hujjatlar ni yuritish, ilmiy va kasbiy matnlarni tuzish, hamda rasmiy muloqot olib borish malakasiga ega bo'lishga tayyorlaydi.

Kirish

Mustaqillik yillarida O'zbekistonda davlat tilining mavqei keskin oshdi. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida "Davlat tili haqida"gi Qonun davlat tilining huquqiy asoslarini belgilab berdi. Bugungi kunga kelib o'zbek tili nafaqat kundalik muloqotda, balki ilm-fan, ta'lim, tibbiyot, huquqshunoslik, ishlab chiqarish, axborot texnologiyalari va boshqa ko'plab sohalarida faol qo'llanilib kelmoqda. Til — xalqning ruhiyati, uning milliy o'ziga xosligi va tafakkurini fodasidir. Ona tilini har bir sohada to'g'ri va samarali qo'llash, uning imkoniyatlarini kengaytirish milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va kelajak avlodga yetkazish demakdir. Shu ma'noda, davlat tilining rivoji va uning barcha sohalarida mustahkam qo'llanilishi o'zbek xalqining madaniy yuksalishi va mustaqil taraqqiyoti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbek tilining sohada qo'llanilishi" fani talabalarda kasbiy faoliyatda ona tilidan samarali foydalanish ko'nikmalarini shakllantirishni, ilmiy va rasmiy uslubni egallashni maqsad qiladi. Bu fan orqali o'zbek tilining ilmiy, rasmiy, badiiy va kasbiy uslublari, sohaviy terminologiya, hujjat yuritish madaniyati va nutq me'yorlarini o'rgatadi.

Asosiy qism

O'zbek tilining jamiyatdagi o'rni - o'zbek tili nafaqat milliy o'zligimiz ramzi, balki davlat tilidir. U xalqni birlashtiruvchi vosita sifatida xizmat qiladi. Mustaqillikdan so'ng o'zbek tili ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha sohalarida tobora keng qo'llanilib kelmoqda. Davlat boshqaruvida barcha qonun va farmonlar davlat tilida ishlab chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalari, rasmiy saytlarda o'zbek tilining nufuzi oshmoqda. Til madaniy merosimizni asrab-avaylash va avloddan-avlodga yetkazishda muhim ahamiyatga ega.

O'zbek tilining ilm-fan va ta'lim sohasida qo'llanilishi - bugungi kunda ta'lim tizimida barcha asosiy fanlar bo'yicha o'quv qo'llanmalar, darsliklar va metodik adabiyotlar o'zbek tilida yaratilmoqda. Ilmiy tadqiqotlar, maqolalar, dissertatsiyalar ham o'zbek tilida yozilishi, sohaviy terminlarning boyitilishi fanning dolzarb masalalaridan biridir. Ilmiy maqolalarda nutqning aniqligi va lo'ndaligini talab qilinadi. O'zbek tilida ilmiy terminologiya yaratish ishlari keng rivojlanmoqda. Davlat tili ta'limda asosiy muloqot vositasi sifatida mustahkam o'rin egallagan.

O'zbek tili va rasmiy uslub - rasmiy uslub hujjat yuritish va boshqaruv jarayonida asosiy til vositasidir. Ariza, buyruq, ma'lumotnoma, shartnoma, hisobot kabi hujjatlar davlat tilida yuritiladi. Rasmiy nutqda aniqlik, lo'ndalik va grammatik me'yorlarga qat'iy rioya qilinadi. Davlat idoralarida barcha rasmiy yozishmalar o'zbek tilida olib borilishi huquqiy me'yorlarda belgilab qo'yilgan.

O'zbek tili va kasbiy faoliyat - har bir soha mutaxassisi o'z faoliyatida o'zbek tilidan samarali foydalanishi kerak. Tibbiyotda — tashxis qo'yish, tibbiy hujjatlarni to'g'ri yuritish, bemor bilan muloqot qilishda. Huquqda — qonun hujjatlarini sharhlash, sud jarayonida nutq madaniyati va aniq tushunchalar bilan ishlashda. Texnikada va ITda — yangi terminlarni yaratish, dasturiy mahsulotlarni izohlashda. Madaniyat va adabiyotda — milliy qadriyatlarni saqlash, xalq ongida tilning nufuzini mustahkamlashda.

Nutq madaniyati va tilning taraqqiyotidagi o'rni - nutq madaniyati — bu so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish, adabiy til me'yorlariga amal qilish va sohada tilni samarali qo'llash qobiliyatidir. Mutaxassis o'z sohasida o'zbek tilida savodli yozishi, to'g'ri so'zlashi, uslubiy xatolarga yo'l qo'ymasligi kerak. Tilning me'yoriy qo'llanilishi milliy madaniyatimiz taraqqiyoti uchun ham muhimdir.

O'zbek tilim - faxrim mening

Ona tilim, o'zbek tilim,

Sen - dilimning shodligi,

Asrlar osha yangragansan,

Tariximning boqiy nidosi.

Alisherdan meros bo'lib,

So'z san'ati sening qo'lingda.

Bobur, Navoiy, Mashrablarning,

Dono fikri sening tilingda.

Qanchalar go'zal jaranglisan,

Qadring yetar osmonlarga.

Sen - Vatanimning ruhi, jonim,

Sen - quvonchim, sen - madhiya.

Davlat tili - kuchdir, qudrat,

Mustaqillik timsolisan.

Yuraklarda faxr uyg'otib,

Kelajakning ishonchisan.
Darsxonada, minbarda ham,
Ilmiy so'zlar jaranglarsan.
Har bir sohada qadam bosib,
Yangi ufqlarni zabt etarsan.
Ey, o'zbek tili, sen boqiydir,
Mangu yashar yurt qo'ynida.
Avlodlarga yo'lchi bo'lib,
Nur taratasan dunyoda.

Xulosa

O'zbek tilining turli sohalarda qo'llanilishi milliy mustaqilligimizni mustahkamlash, xalqning madaniy merosini asrab-avaylash va taraqqiyotni ta'minlashda muhim omildir. Har bir soha mutaxassisi davlat tilida erkin muloqot qila olish, hujjat yurita olish, ilmiy matnlar yozish va kasbiy faoliyatda o'zbek tilidan samarali foydalanishga intilishi kerak. "O'zbek tilining sohada qo'llanilishi" fani esa aynan shu vazifani bajaradi u talabalarda davlat tilida savodli yozish, to'g'ri so'zlash, ilmiy va rasmiy uslubni egallash malakalarini shakllantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2023.
2. "Davlat tili haqida"gi Qonun. – Toshkent: Adolat, 2019.
3. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
4. Jo'rayev M. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – Toshkent: Fan, 2017.
5. G'ulomov A., Mahmudov N. O'zbek tilining sohada qo'llanilishi. – Toshkent: Universitet, 2020.
6. To'xliyev B. Til va tafakkur masalalari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015.
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarorlari va davlat tilini rivojlantirish dasturlari (2017–2023 yillar).